

доступа: <https://ot-online.ru/articles/statistika-proizvodstvennogo-travmatizma-po-rossii-za-2019-god>

15. Петренко Н.В. Психологические аспекты охраны труда в сельском хозяйстве / Н.В. Петренко // Вестник аграрной науки Дона. - 2013. - № 1(21). - С. 77-82.

16. Грачев Н.Н. О необходимости совершенствования управления охраной труда в сельском хозяйстве / Н.Н. Грачев, А.В. Денисов // Проблемы механизации агрохимического обслуживания сельского хозяйства. - 2013. - № 5. - С. 262-267.

УДК 658.5
DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Науменко С.Н.,
канд. гос. упр., доцент, доцент кафедры
менеджмента внешнеэкономической
деятельности;
Новикова А.К.,
аспирант кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье выявлены основные виды проектирования организационных структур управления предприятиями. Раскрыта сущность основных характеристик управления. Рассмотрена структура экспортного отдела предприятия.

***Ключевые слова:** организационная структура управления, проектирование организационных структур управления, предприятие, линейная структура, функциональная структура, линейно-функциональная структура, матричная структура.*

THEORETICAL PREREQUISITES FOR DESIGNING THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF ENTERPRISE MANAGEMENT

Naumenko S.N.,
Candidate of State Management,
Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Management of Foreign Economic Activity;
Novikova A.K.,
Post-graduate student
of the Department of Management of
Foreign Economic Activity
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article identifies the main types of design of organizational structures of enterprise management. The essence of the main characteristics of management is revealed. The structure of the export department of the enterprise is considered.

***Keywords:** organizational structure of management, design of organizational structures of management, enterprise, linear structure, functional structure, linear-functional structure, matrix structure.*

Постановка задачи. Целерациональный подход к управлению организацией и создание необходимых условий для ее деятельности обеспечивают качественное и своевременное выполнение поставленных перед коллективом целей и задач. При таком подходе к проектированию системы управления, процессов и методов управления предприятие способно динамично развиваться.

Анализ последних исследований и публикаций. Первооткрывателем анализа организационных аспектов управления был Ф.Тейлор [1]. Значительным вкладом в развитие классической теории явилась разработка бюрократической теории, основы которой содержатся в трудах М. Вебера [2].

Цель статьи: рассмотреть основные типы проектирования организационных структур управления предприятиями.

Актуальность. В сложившейся ситуации ощущается острая необходимость в научных исследованиях по проблеме проектирования систем управления, поиске новых подходов,

разработке методики и обоснования последовательности действий, позволяющих выбрать вид организационной структуры, механизм управления и инструментарий его реализации, которые обеспечат выполнение поставленных целей и задач организации, адекватное и своевременное реагирование на воздействие факторов внутренней и внешней среды, распределение и координацию действий коллектива, а также полный управленческий цикл и обратную связь между субъектом и объектом управления.

Изложение основного материала. Под структурой понимается хорошо организованная совокупность взаимосвязанных элементов, которые находятся между собой в устойчивых отношениях, обеспечивая их функционирование и развитие как единого целого.

Для реализации эффективной работы предприятия применяются четыре основных типа организационных структур управления:

1. При линейной структуре во главе производственного звена любого уровня стоит руководитель, который осуществляет все функции управления и подчиняется по всем вопросам начальнику, который находится на уровень выше. Так складывается подчинённость руководителей различных уровней по вертикали (линия), осуществляющих административное и функциональное управление одновременно (рис. 1).

Рис. 1. Принцип линейности управления организационной структурой

Эта структура имеет ряд преимуществ, которые дают возможность оперативно и эффективно управлять. Она самая простая: имеет один канал связи (по вертикали), каждый подчинённый имеет только одного начальника. Это способствует чёткому и оперативному управлению, повышает ответственность руководителя за эффективность деятельности возглавляемого им звена и поэтому

характерна для малых предприятий, где круг решаемых вопросов незначителен и производственных связей немного. Когда же масштабы деятельности велики, а круг решаемых проблем растёт, линейная структура оказывается неэффективной. Управление широкомасштабной деятельностью со сложными связями строится по функциональной структуре (рис. 2).

Рис. 2. Функциональная структура управления

Её сущность заключается в том, что выполнение отдельных функций по конкретным вопросам возлагается на специалистов. Специалисты одного профиля объединяются в структурные подразделения системы управления и принимают решения, которые обязательны для выполнения производственными подразделениями. Таким образом, вместе с линейной действует и функциональная организация. Исполнители находятся в двойном подчинении. Работник обязан выполнять одновременно указания своего линейного начальника и функционального специалиста.

2. При функциональной структуре управления линейный руководитель имеет возможность больше заниматься вопросами оперативного управления, так как функциональные специалисты высвобождают его от решения специальных вопросов. Но команды управления поступают от многих функциональных служб в одно производственное подразделение или к одному исполнителю, и поэтому возникает проблема взаимного согласования этих команд, что создаёт определённые трудности. Кроме того, снижается ответственность исполнителей за выполнение своих обязанностей вследствие обезличивания.

Недостатки как линейной, так и функциональной структуры в значительной степени устраняются в линейно-функциональной (штабной) организационной структуре (рис. 3).

Рис. 3. Линейно-функциональная организационная структура

При линейном руководстве специалисты образуют штаб, который готовит для него данные в целях компетентного решения специальных вопросов. В этом случае функциональные органы находятся в подчинении линейного руководителя.

Их распоряжения отдаются производственным подразделениям только после согласования с последним. Это даёт возможность решать вопросы компетентно. Но при линейно-функциональной структуре управления резко увеличивается нагрузка на линейного руководителя, который должен выполнять роль посредника между функциональными службами и подчинённым ему производственным подразделением. Он получает потоки информации от подчинённых подразделений, даёт задания функциональным службам, вырабатывает решения, отдаёт команды сверху вниз.

3. В настоящее время линейно-функциональная (штабная) структура занимает ведущую роль. Основу этой структуры составляет линейное управление. Роль же функциональных органов меняется в зависимости от уровня управления. Чем выше уровень, тем большую роль играют функциональные органы. На уровне управления участком влияние функциональных служб незначительно, но на уровне управления предприятием они выполняют огромную работу по планированию, технической подготовке производства, развитию экспортной деятельности, выработке управленческих решений.

При всех своих положительных сторонах линейно-функциональная структура управления имеет и ряд недостатков, которые становятся особенно ощутимыми в связи с укрупнением производства и усложнением производственно-сбытовых связей. Чем

крупнее производство и разветвлённое аппарат управления, тем сложнее координировать работу линейному руководителю. Кроме того, в структуре нет прочных связей между функциональными службами, в результате чего наблюдается плохое взаимодействие и параллелизм в работе.

4. На предприятиях многоцелевой деятельности требуется создание специального органа по управлению целевой программой. В этих случаях, кроме линейно-функциональных органов, осуществляющих управление по вертикали, создаются органы горизонтального целевого управления. Такая структура управления носит название матричной (рис. 4.).

Рис. 4. Матричная структура управления

В матричной структуре совмещается два вида структур: линейная и программно-целевая. По вертикали (линейная структура) строится управление по отдельным сферам деятельности (производство, снабжение, сбыт и др.). По горизонтали (программно-целевая структура) осуществляется управление программами, проектами, направлениями.

При определении горизонтальных связей назначается руководитель программы (проекта) и его заместители по отдельным темам, ответственный исполнитель в каждом специализированном подразделении и организуется специальная служба управления программой. Работа обеспечивается путём создания целевых подразделений, где объединяются ведущие специалисты для совместной разработки программы. Руководитель программы определяет, что и когда должно быть сделано, а кто и как будет выполнять ту или иную работу решает линейный руководитель.

Матричная структура управления состоит из проектной и программно-целевой структуры управления. Проектная структура управления предусматривает обеспечение централизованным управлением всем ходом работ по каждому крупному проекту и активизации деятельности функциональных подразделений. Под проектом понимается комплекс работ, реализация которых требует участия десятков промышленных фирм и создания централизованной системы управления. Для выполнения проекта создается координационная группа. Во главе группы стоит координатор. Выделенные в координационную группу специалисты продолжают работать в своих функциональных подразделениях, периодически встречаясь для обмена информацией.

По мере расширения номенклатуры товаров, усложнения географии рынков возникает реальная опасность недостаточного внимания к некоторым товарам и рынкам. Функциональную структуру трансформируют в товарную. Товарная ориентация структуры состоит в том, что по каждому товару или группе сходных товаров назначается специальный управляющий (рис. 5).

Рис. 5. Товарно-ориентированная структура организации ВЭД

При такой организации сбыта на внешних рынках работники специализируются и имеют возможность хорошо координировать усилия в плане общих целей и задач компании.

Недостатком такой ориентации является наличие функционально дублирующих друг друга подразделений. Региональная ориентация аналогична структуре товарной ориентации, однако за основу берётся разделение не по товарам, а по рынкам.

Такая ориентация целесообразна при большом количестве рынков сбыта и незначительной номенклатуре товаров. Она позволяет углублённо изучать специфику потребностей покупателей в каждом регионе; учитывать региональные особенности в рекламе, сбыте, разработке внешнего вида и т.д.

Ей присущи недостатки, аналогичные недостаткам товарной ориентации (рис. 6).

Р

рис. 6. Рыночно-ориентированная структура организации ВЭД

Стремление свести к минимуму недостатки и воспользоваться преимуществами товарной и региональной ориентации приводит к сегментной (покупательской) организации ВЭД.

Некоторые характеристики основных оргструктур представлены в табл. 1.

Таблица 1

**Основные характеристики организационных структур
управления**

Структура	Характеристика	Преимущества	Недостатки
1	2	3	4
Линейная	Включает два организационных элемента: производство и реализацию продукции	Простота и чёткость системы создают условия для оперативного принятия решений	Значительная функциональная нагрузка на персонал
Линейно-штабная	Образуется путём создания специализированных служб при каждом линейном руководителе	Возможность концентрации внимания на текущей деятельности	Увеличение числа деловых связей, рост управленческих расходов, снижение оперативности управления
Функциональная	Персонал служб наделён правом руководства и подчиняется главной штаб-квартире	Эффективна для фирм, выпускающих однородную продукцию	В условиях быстрого роста фирмы обостряется внутрифирменная конкуренция
Дивизиональная	Управление строится по продуктам, по рынкам или по группам обслуживаемых потребителей. Каждое отделение имеет свои подразделения производства, сбыта, планирования и т.д.	Децентрализованная система управления обеспечивает высокую гибкость в вопросах стратегии в рамках отделений. Снижается нагрузка на руководителя высшего звена	Рост расходов на содержание управленческого аппарата
Ориентированная на поиск нового	Текущее производство и сбыт освоенных прибыльных продуктов объединяют в группу текущего производства, а разработку новых продуктов и технологий - в поисковую группу	Производственная манёвренность, гибкость стратегии и эффект от увеличения масштабов текущего производства	Дублирование ресурсов снижает экономический эффект
Матричная	Постоянными органами структуры являются центральная служба компании, службы функциональных руководителей. Формируются группы конкретных новых продуктов или проектов. После выполнения задачи руководители возвращаются в функциональные подразделения, а ресурсы переходят в другие специализированные группы	Гибкость и динамичность системы способствуют внедрению новшеств. Возможность перемещения персонала от проекта к проекту повышает эффективность использования специалистов	Эффективна, если продукция фирмы имеет короткий жизненный цикл

Существует несколько правил для создания организационной структуры: организационная структура должна быть максимально простой; схема организационной структуры должна быть обзрима; у

каждого работника должна быть должностная инструкция; информационное обеспечение должно работать как в прямом направлении, так и в обратном; должны быть чёткие линии подчинённости и ответственности; высшее руководство осуществляет координацию всей деятельности на уровне заместителей руководителей предприятия; более глобальные решения должны принимать на высшем уровне руководителей предприятия с учётом возможности дальнейшей перспективы её развития; функции линейного руководства и функциональных подразделений должны быть чётко разграничены [4].

Пример организационной структуры отдела экспорта с описанием информационных потоков приведён на рис. 7.

Рис. 7. Структура экспортного отдела предприятия и схема его информационных потоков:

1 - рынок; 2 - потенциальные покупатели; 3 - контракт; 4 - уточнение и изменение внешнеэкономического контракта; 5 - потенциальные покупатели, совместная работа; 6 - таможенное оформление; 7 - рекламации, предложения для их удовлетворения, предупреждение брака; 8 - условия исполнения контракта; 9 - состояние рынка товаров; 10 - цена на рынке; 11 - планирование

ценовой и ассортиментной политики; 12 - планирование цен на продукцию; 13 - цена контракта, условия оплаты; 14 - ассортимент продукции, её характеристики, таможенное оформление; 15 - расчёт цены продукции; 16 - гарантия, предпродажный и послепродажный сервис; 17 - сервисное обслуживание; 18 - контракт и экспортная поставка; 19 - выпуск продукции требуемого качества и количества.

Выводы. Существуют основные типы организационных структур: линейная; функциональная; линейно-функциональная; матричная. При анализе было выявлено ряд достоинств и недостатков по каждой исследуемой структуре управления.

Проектирование организационной структуры управления даёт возможность создать оптимальную структуру для конкретного предприятия.

Список использованных источников

1. Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента / Ф. Тейлор; пер. с англ. А.И. Зак. - М.: Изд-во стандартов, 2010. - 104 с.

2. Вебер М. Хозяйство и общество / М. Вебер; пер. с нем. под научн. ред. Л.Г. Ионина. - М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2003. - 267 с.

3. Минтцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Г. Минтцберг; пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 2002. - 512 с

4. Габисов А.К. Сущность организационной структуры управления предприятием / А.К. Габисов, Г.Н. Дзуцева // Молодой ученый. - 2016. - № 4 (108). - С. 464-466 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/108/26297/>